

Journées inaugurales du cluster 6 :
« Relever les défis du Patrimoine musical »

Tours, Centre d'études supérieures de la Renaissance
11-13 juillet 2022

Connexion à distance : [Lien réunion Teams](#)

PROGRAMME

Lundi 11 juillet

14h-16h. Introduction

Accueil

Philippe Vendrix, directeur du programme Ricercar du CESR

Le cluster musical de Biblissima+

David Fiala (CESR) & Kevin Roger (CESR / consortium Musica2 de l'IR* Huma-Num)

Les clusters de l'Equipex Biblissima+

Marie-Agnès Avenel (université de Caen, responsable des clusters de Biblissima+)

Le portail Biblissima+

Eduard Frunzeanu (Biblissima +)

16h15-17h45. Discussion ouverte sur les corpus et les perspectives de livrables

Mardi 12 juillet

9h-11h. Encodages musicaux

L'interface de gravure musicale numérique Verovio et les portails patrimoniaux

Laurent Pugin (RISM Digital Center / Développeur de Verovio)

Searching the musical contents of digitised collections

Tim Crawford (Goldsmiths University of London) & Alastair Porter (Barcelona Universitat Pompeu Fabra)

Le Répertoire International des Sources musicales et les métadonnées musicales

Laurent Pugin (RISM Digital Center / Développeur de Verovio)

Combining and using datasets for manuscript studies

David Lewis (Goldsmiths & Oxford University)

11h15-12h30. Reconnaissance automatique de sources numérisées

Les Clusters 3 (Intelligence artificielle, reconnaissance de formes et d'écritures manuscrites) et 4 (Traitement approfondi des systèmes graphiques et analyse des documents) de Biblissima+ et la musique
Peter Stokes (École pratique des Hautes Études, Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident – AorOc, coordinateur du cluster 4)

Computer vision and digitised musical sources
Alicia Fornes (Computer Vision Center, Universitat Autònoma de Barcelona)

14h15-16h. Portails en développement

The digital ecosystem of the Beethoven-Haus, Bonn
Christine Siegert (Beethoven-Haus, Bonn)

The project "From Script to Sound. Connecting Heritage and Art through Research and Technology" (Royal Library of Belgium - KBR / Alamire Foundation)
Antonio Chemotti (KU Leuven / Alamire Foundation)

L'édition numérique du Manuscrit du Roi (Paris, BnF, fr. 844)
Viola Mariotti (CESCM / ANR Maritem)

16h15-17h30. Avancement des équipes partenaires de Biblissima+

Les manuscrits médiévaux notés: bases de données et travaux de la section de musicologie de l'IRHT (1998-2022)
Jean-François Goudesenne (IRHT)

La base Comparatio
Claire Maître (IRHT)

L'environnement numérique du programme Ricercar du CESR
Équipe Ricercar du CESR

Mercredi 13 juillet

9h-12h30. L'organisation du cluster et sa feuille de route

1. Ateliers de travail par thématiques, technologies ou livrables
2. Réflexion collective sur l'articulation avec
 - Industries culturelles et créatives
 - Le consortium Musica2 de l'IR* Huma-Num
3. Restitution des ateliers et définition de la feuille de route